

**O‘ZBEK TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AFZALLIGI**

Jo‘rayeva Go‘zal Qodirovna

*O‘zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, o‘zbek tili va
adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Darslarni o‘qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishining natijalari. Darslarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan namunalar aks etgan. Interfaol usullar yordamida dars o‘tish o‘quvchining intellektual faolligini, o‘quv harakati sifatini, aqliy izlanishini takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, interfaol usul, test, metod, topshiriq, fikrlash, innovatsion va ijodiy fikrlash.

Аннотация: Результаты обучения на основе новых инновационных педагогических технологий, представлены примеры современных педагогических технологий и интерактивных методов повышения эффективности уроков помогает улучшить.

Ключевые слова: педагогическая технология, интерактивный метод, тест, метод, задание, мышление, инновационное и творческое мышление.

Hozirgi zamon sharoitida darslarni o‘qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning xislati shundaki, unda qo‘yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o‘quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Darhaqiqat, mashg‘ulotlarning muvaffaqiyatli o‘tishining 80foizi ta‘lim jarayonini to‘g‘ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog‘liqdir.

O'zbek tili darsida so'zlar vositasida turli o'yinlar tashki qilinadi. Maqsad o'quvchilarning so'z boyligini boyitish hamda fikrlash doirasini yanada kengaytirish. Bunday o'yinlar qisqa vaqtga mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarni guruh bo'lib mashq qilishga odatlantiradi. Bunday usullarga o'zbek tiliga oid tashkiliy o'yinlar, “Rasmi test kartochkalari”, “Mavzuga mos krossvordlar yechish”, “Quvnoq musobaqa” va boshqalarni kiritish mumkin.

Dars jarayonida o'yinlarning muntazam ravishda qo'llanilishi o'zbek tili fanini o'rgatishni elementar bosqichdan murakkabiga qadar bo'lgan yo'lni sezilarli darajada osonlashtirib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga chorlaydi.

O'zaro musobaqa, fikrlarni bayon etish va tushuntirishga doir usullar. Bunday usullarga “Anjuman”, “Musobaqa”, “Tanlov”, “Sinov”, “Yuzma-yuz” kabilarni kiritish mumkin. Masalan, “Sinov” usulini qo'llashda o'quvchilarga test kartochkalari tarqatiladi. Ushbu kartochkalar faqat o'rganilgan mavzuga oid bo'lib, unda testlar oddiydan murakkabga qarab tuzilishi lozim.

Bunday testlar orqali o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyati o'sib, o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Interfaol usullarning ta'limiy xususiyatlari quyidagilarga bo'linadi. Bunda interfaol usullar ta'limda subyekt-obyekt faoliyatini ifodalaydi.

Hozirda mavjud bo'lgan pedagogik texnologiyalarni bir qancha belgilariga qarab turlarga ajratiladi. Bu belgilar haqida gapirishdan oldin shuni eslatib o'tishimiz kerakki, pedagogik texnologiya doimo kompleks xarakterga ega bo'lib, u faqat bittagina omildan, metoddan, tamoildan foydalanmaydi. Ya'ni quyida keltiriladigan turlarigagina xos bo'lgan monotexnologiyalar aslida mavjud emas. Lekin har bir pedagogik texnologiyada asosiy e'tibor ta'lim jarayonining u yoki bu tomoniga qaratilishi natijasida ularni shu belgilari bo'yicha turlarga ajratiladi.

Bilish faoliyatini boshqarish bo'yicha pedagogik texnologiyalar turlari:

- Ma'ruza;
- Texnika vositalari yordamida o'qitish;

- Maslahatchilik tizimi;
- Darslik bo`yicha o`qitish;
- Kichik guruhlar tizimi;
- Kompyuter yordamida o`qitish
- Repetitorlik tizimi;
- Dasturlashtiriladigan boshqaruv.

Shuni ta`kidlash muhimki, «Ona tili va adabiyot» darslariga noan`anaviy darslarni olib kirish va uni ta`lim mazmuniga singdirish, dars o`tishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta`lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o`sb kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg`usini uyg`otishda, milliy tilga, o`z xalqining an`analariga iftixor hissini kamol toptirishda «Ona tili va adabiyot» darslarining o`rni beqiyosdir.

Shuningdek, hozirgi davrda XXI asr pedagogidan nafaqat nazariy bilim, balki shu bor bilimni o`quvchilar ongiga samaraliroq usullar orqali yetkazish, berilgan bilimning oson, puxta va tez o`zlashtirilishiga zamin yaratish, o`quvchilar ongida mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va ravonlikni shakllantirish ham talab etilmoqda. Albatta, bunday vazifalar innovatsion texnologiyalar, turli xil interaktiv o`yinlar orqali amalga oshiriladi. Demak, endi o`qituvchidan an`anaviy darsdan noan`anaviy darsga o`tish talab etiladi:

Noan`anaviy darsning asosiy yo`nalishlari:

- a) o`quvchilarga mustaqil fikr yuritishni o`rgatish;
- b) o`quvchi fikrini bir nuqtaga jamlash;
- d) o`quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to`g`risida aniq tushuncha hosil qilish;
- e) olgan bilimlarini amaliyotda qo`llash va boshqalarga o`rgatish.

Yana bir e`tiborga olinishi lozim bolgan jihat bu ona tili va adabiyot darslari davomida computer texnologiyalardan foydalanishdir .Buning uchun birinchi navbatda o`qituvchi sinfxonani kerakli jihozlar bilan ta`minlanishini tashkil etishi,

so'ngra mavzuga doir taqdimotlar, videolar, qisqa filmlar, rasmlar va ijod namunalarini yaratishi yoki internet saytlaridan sifatlilarini tanlab yuklab olishi lozim.

Buning asosiy sababi, ular o'quvchilarning ijodkorligini va dunyoqarashini kengaytirishga, visual o'rganishni rivojlantirishga va albatta o'quv jarayonining qiziqarliroq va sifatliroq tashkil etilishiga yordam beradi.

Bu usul Grammatik jihatdan murakkab mavzularning oson tushunilishiga, rasmlar orqali o'quvchilarning mustaqil oddiy gapdan to kichik matn tuza olish qobiliyatini o'stirishga, adabiyot namoyondalari hayoti va ijodini ko'z oldida gavdalantirish va yaxshiroq yodda saqlashga, ularning ijod namunalaridan ekran orqali bahramand bo'lishga yordam berishi bilan alohida xarakterlanadi.

“FSMU” texnologiyasidan foydalanish esa munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda yoki o'quv seminari yakunida o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlari hamda o'tilgan mavzu va bo'limlardagi ba'zi mavzular, muammolarga nisbatan fikrlarini bilish maqsadida, o'quv rejasi asosida biror-bir bo'lim o'rganilgach qo'llanilishi mumkin. Chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlashga o'rgatadi.

Bu texnologiyadan foydalanishda o'qituvchi har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan varoqlarni tarqatadi va yakka tartibda ularni to'ldirishni iltimos qiladi. Bunda:

F—fikringizni bayon eting

S—fikringiz bayoniga sabab ko'rsating;

M - ko'rsatgan sababingizni asoslovchi misol keltiring;

U—fikringizni umumlashtiring.

O'qituvchi tinglovchilar bilan bahs mavzusini belgilab oladi.

Yakka tartibdagi ish tugagach, tinglovchilar kichik guruhlariga ajratiladi va o'qituvchi kichik guruhlariga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog'ozlarni tarqatadi.

Kichik guruhlarga har birlari yozgan qog‘ozlardagi fikr va dalillarni katta formatda umumlashtirgan holda 4 bosqich bo‘yicha yozishlari taklif etiladi.

Namuna:

1. Vazifa: “Sportimiz fidoyilari” matni bo‘yicha fikrlaringizni bayon qiling.

F - “Sportimiz fidoyilari” matnida sport mutaxassislari haqida fikr yuritilgan.

S -Matnda sportchilarimiz olimpiada o‘yinlarida, jahon va Osiyo chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, ijobiy natijalarga erishganligi bois sportimiz umrboqiydir.

M – Bugungi kunda O‘zbekiston sportga juda katta e‘tibor qaratmoqda. Lina Cheryazova, Muhammadqodir Abdullayev, Anton Fokin, Abdulla Tangriyev, Rustam Qosimjonov kabi sportchilarimiz esa ajoyib an‘analarni davom ettirmoqdalar.

U – Sport-sog‘liq garovidir. Sport bilan har kim har doim shug‘ullanishi kerak.

O‘qituvchi kichik guruhlarining yozgan fikrlarini jamoa o‘rtasida himoya qilishlarini so‘raydi.

Mashg‘ulot o‘qituvchi tomonidan muammo bo‘yicha bildirilgan fikrlarni umumlashtirish bilan yakunlanadi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot fanining chuqur o‘zlashtirilishi zamonaviy pedagog foydalanadigan interfaol metodlar, o‘yinlar va computer texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali yanada puxta, oson va tez bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H. Omonov. M. Xattabov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -T. . 2016
2. Bobokalonov R, Na'matova G. Ona tili o'qitishning yangi texnologiyasi haqida. –T. . 1998.
3. Mamatova G, Boqiyeva X, Masharipova U. Ona tili o'qitish metodikasi
4. X. S. Muxitdinova, G. Z. Muxamedjanova, F. S. Talipova, R. B. Eshbayeva O'zbek tili 10- 11-sinf darsligi. , -2017, 2018.
5. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.
6. Shaykhislamov, N. (2020). Main Directions and Interactive Methods of Student Speech Growth in Uzbek Language Classes. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(7), 115-120.
7. Shaykhislamov, N. (2020). Semantic and Linguocultural Features of English and Uzbek Proverbs with Concept of Friendship. *Студенческий вестник*, 28(126), 29-30